

PENGARUH FAKTOR PERIBADI DALAM KECEMERLANGAN AKADEMIK SISWA GURU KURANG UPAYA PENDENGARAN

Shahrul Arba'iah Othman

Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Malaysia

arbaiiah@ipgkik.edu.my

Abstrak: Kajian kualitatif ini telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara mendalam tentang faktor peribadi yang mempengaruhi kecemerlangan akademik siswa guru kurang upaya pendengaran di institut pendidikan guru (IPG). Seramai lapan orang siswa guru yang telah menamatkan pengajian dan memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perguruan serta dua siswa guru yang sedang menuntut di IPG terlibat dalam kajian ini. Soal selidik telah di-e-mel kepada setiap peserta. Soal selidik mengandungi soalan tertutup tentang demografi dan sepuluh soalan terbuka antaranya tentang bagaimana peserta menangani masalah yang dihadapi di IPG. Penulisan ini adalah sebahagian daripada kajian yang diusahakan untuk memahami pengalaman dan keperluan siswa guru kurang upaya pendengaran di institusi pengajian tinggi. Cabaran terbesar yang dihadapi oleh semua peserta kajian adalah kesukaran untuk berkomunikasi dengan masyarakat kampus dan masalah komunikasi ini juga menyukarkan mereka mengikuti kuliah. Namun disebabkan oleh faktor-faktor peribadi seperti daya motivasi, sikap, dan pegangan agama semua halangan ini dapat diatasi. Semua peserta kajian mempunyai motivasi intrinsik yang sangat tinggi untuk menyaingi rakan tipikal yang lain. Dapatan juga menunjukkan peserta kajian mengharapkan sokongan daripada pelbagai pihak untuk mereka mengharungi kehidupan di kampus dengan lebih baik. Adalah dicadangkan agar pihak pentadbiran dapat mengadakan lebih banyak aktiviti yang dapat memupuk rasa keprihatinan warga kampus terhadap siswa guru berkeperluan khas. Selain itu pensyarah juga diharap dapat membuat akomodasi terhadap gaya penyampaian di bilik kuliah yang terdapat siswa guru kurang upaya pendengaran.

Kata kunci: kurang upaya pendengaran, Institut Pendidikan Guru

PENDAHULUAN

Pendidikan untuk individu kurang upaya pendengaran telah bermula di negara ini sejak 1954 dengan tertubuhnya *Federation School for the Deaf (FSD)* di Pulau Pinang. Rentetan itu peluang pendidikan untuk orang kurang upaya pendengaran telah terbuka luas. Pada 2004 Institut Pendidikan Guru (IPG) yang sebelumnya dikenali sebagai Maktab Perguruan telah mula melatih bakal guru untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Sejarah telah menyaksikan dua orang siswa guru kurang upaya pendengaran telah diterima untuk melanjutkan pengajian di IPG untuk program tersebut. Hingga kini lapan siswa guru kurang upaya pendengaran telah menerima ijazah pertama mereka dalam bidang perguruan

dan dua orang masih berada di IPG. Semua siswa guru ini diterima masuk atas merit sama seperti siswa guru yang lain. Tidak ada keistimewaan atau kelonggaran dari segi kriteria kemasukan diberikan meskipun mereka kurang pendengaran. Kajian ini memberi fokus kepada faktor peribadi seperti motivasi dan sikap kerana literatur menunjukkan ramai pelajar tipikal memasuki pusat pengajian tinggi tidak bersedia dari segi peribadi, emosi dan sosial (Zajacova et al., 2005). Kajian menunjukkan bahawa kesediaan dan kemahiran akademik adalah petunjuk prestasi pelajar kurang upaya pendengaran di pusat pengajian tinggi (Convertino et al., 2009) namun faktor peribadi juga boleh memainkan peranan yang signifikan dalam kecemerlangan akademik mereka. Albertini

et al., (2012) mendapati faktor peribadi seperti motivasi, sikap dan gaya belajar juga penting dalam menentukan kecemerlangan akademik pelajar kurang upaya pendengaran. Sejalan dengan ini, kajian juga menunjukkan pelajar kurang upaya pendengaran gagal dalam pelajaran disebabkan oleh sumber peribadi yang terbatas, dan kurang kemahiran sosial (Boutin, 2008). Menurut Kuh, Kinzie, Schuh, dan Whitt, (2010), selama berdekad-dekad kadar graduasi dalam kalangan pelajar kurang upaya pendengaran hanya sekitar 50 peratus. Ini menunjukkan betapa sukarnya untuk individu kurang upaya pendengaran untuk berjaya dan dapat menyesuaikan diri dalam alam kampus yang mana majoritinya boleh mendengar.

Kehidupan di institusi pengajian tinggi amat mencabar bagi semua pelajar. Semua pelajar terpaksa menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran yang amat berbeza daripada suasana di sekolah. Keadaan ini lebih mencabar bagi siswa kurang upaya pendengaran kerana halangan utama mereka adalah kesukaran untuk berkomunikasi dengan rakan tipikal dan pensyarah. Limpingchicken.com (2014) telah memetik kajian yang dilakukan oleh *Sign Health* yang mendapati lebih kurang 40 peratus orang kurang upaya pendengaran mengalami masalah kesihatan mental yang disebabkan oleh keterasingan. Keterasingan ini berpunca daripada masalah kesukaran berkomunikasi dengan masyarakat umum. Menurut Luckner dan Sebald, (2013), meningkatkan keberkesanan sendiri dalam kalangan murid kurang upaya pendengaran juga adalah sangat penting. Hal ini kerana, ia adalah kombinasi sikap, pengetahuan, dan kemahiran yang membolehkan individu untuk membuat pilihan tingkah laku yang matlamatnya ditentukan oleh diri sendiri. Oleh itu untuk berjaya individu kurang upaya pendengaran perlu mempunyai pengetahuan yang kukuh serta meningkatkan keberkesanan sendiri.

Kajian oleh Bisol, et al., (2010) terhadap lima orang siswa kurang upaya pendengaran di sebuah universiti di Brazil mendapati amat sukar bagi pelajar kurang upaya pendengaran untuk menyesuaikan diri dalam dunia orang yang tidak mengalami kurang upaya pendengaran. Mereka juga mendapati peri pentingnya untuk pensyarah mengorganisasikan kembali strategi pengajaran agar sesuai dengan siswa kurang upaya pendengaran. Saeed Ariapooran (2016), dalam kajiannya yang membandingkan motivasi, kerisauan dan pencapaian matematik antara pelajar kurang upaya dengan pelajar tipikal mendapati pelajar tipikal mempunyai motivasi intrinsik yang lebih tinggi manakala pelajar kurang upaya

pendengaran pula mempunyai motivasi ekstrinsik yang lebih tinggi. Pelajar kurang upaya pendengaran juga didapati menghadapi kerisauan terhadap matematik dan ujian matematik yang lebih tinggi. Mereka juga didapati mempunyai keberkesanan sendiri matematik yang rendah.

Sementara itu, Shahrul Arba'iah Othman, Manisah Mohd Ali dan Norzaini Azman (2008), mendapati tiga set faktor yang kekal iaitu i) faktor ibu bapa, ii) khidmat sokongan yang diterima, dan iii) sikap pelajar kurang upaya pendengaran, memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada kecemerlangan akademik pelajar kurang upaya pendengaran di institusi pengajian tinggi. Kebolehan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baharu di kampus bergantung kepada ciri-ciri peribadi, kemahiran, sejarah hidup dan bagaimana mereka mendepani tahap perkembangan diri sebagai seorang siswa (Bisol et al., 2010). Oleh itu, untuk berjaya di institusi pengajian tinggi, siswa kurang upaya pendengaran bukan saja perlu menumpukan perhatian kepada akademik semata-mata, tetapi mereka juga perlu bergaul dengan rakan tipikal, pensyarah dan persekitaran. Magongwa (2008) pula mendapati bahawa pihak institusi pengajian tinggi menyedari tentang keperluan siswa kurang upaya pendengaran namun dari segi pengalaman sosial dan akademik menunjukkan mereka masih tidak diintegrasikan sepenuhnya dalam kehidupan kampus akibat masalah komunikasi, kekurangan khidmat sokongan dan sikap siswa kurang upaya pendengaran yang kurang asertif.

Tinjauan literatur ini mendedahkan pelbagai perkara, antaranya tahap graduasi yang rendah dalam kalangan pelajar kurang upaya pendengaran, tahap motivasi matematik yang rendah, tahap kerisauan matematik yang tinggi, serta faktor sikap yang betul adalah penting untuk cemerlang. Apa yang diperhatikan di IPG, setakat ini semua siswa guru kurang upaya pendengaran berjaya menamatkan pengajian mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Malah semua yang telah menamatkan pengajian memperoleh ijazah sarjana muda dengan kepujian kelas kedua atas. Ini bererti ada faktor lain yang telah membantu siswa guru kurang upaya pendengaran di IPG untuk cemerlang setara dengan rakan tipikal mereka. Justeru, objektif khusus kajian kes ini adalah untuk mengenal pasti dan mencungkil maklumat tentang (a) faktor-faktor peribadi yang dimiliki, dan (b) bagaimanakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi kecemerlangan akademik siswa guru kurang upaya pendengaran di IPG.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dijalankan dengan kaedah kajian kes. Ia dipilih berdasarkan kepada keinginan untuk memahami dengan mendalam (Yin, 2009) cabaran-cabaran yang dihadapi oleh siswa guru untuk menyaingi rakan tipikal mereka dalam bidang akademik. Dalam usaha menjadikan fenomena kajian lebih bermakna, mengurangkan kos serta berfokus kepada penerokaan pengalaman, pemilihan peserta kajian adalah secara persampelan bermatlamat. Menurut Neuman (2011), kaedah persampelan bermatlamat sesuai digunakan apabila kes-kes adalah unik dan kaedah ini dapat memberi banyak maklumat. Di samping itu terdapat realiti sosial yang tidak dapat diukur menggunakan statistik (Silverman, 2013).

Kajian ini melibatkan penerokaan pengalaman 10 siswa guru (2 Lelaki, 8 perempuan) kurang upaya pendengaran yang telah dan sedang melanjutkan pengajian mereka di IPG. Kesemua mereka mengambil major pendidikan khas masalah pendengaran dan pengkaji pernah mengajar beberapa kursus kepada mereka. Dua kaedah utama pengumpulan data yang digunakan ialah soal selidik dan analisis dokumen. Soal selidik telah di-e-mel kepada setiap peserta. Soal selidik mengandungi soalan tertutup tentang demografi antaranya jenis dan tahap pekakan, umur semasa kekurangan upaya pendengaran dikenal pasti, penggunaan alat bantu dengar, kaedah komunikasi yang digunakan, dan jenis persekolahan yang dilalui. Manakala sepuluh soalan terbuka yang ditanya antaranya tentang pengalaman akademik, cabaran yang dihadapi, dan bagaimana menangani cabaran. Dua peserta kajian yang masih menuntut di IPG telah juga dihantarkan e-mel yang sama dan temu bual bersemuka telah dijalankan untuk mencungkil lebih banyak maklumat daripada mereka. Dokumen-dokumen yang telah dianalisis terdiri daripada transkrip peperiksaan peserta kajian, maklumat peribadi kemasukan ke IPG, hasil kerja kursus dan memorabilia. Data telah dianalisis secara induktif berdasarkan tema yang muncul daripada jawapan bertulis dan analisis dokumen.

DAPATAN

Data menunjukkan tahap pendengaran semua peserta kajian berada pada tahap teruk dan sangat teruk (70-90+ dB). Seorang menghadapi masalah pendengaran jenis konduktif dan selebihnya jenis sensorineural. Kebanyakan peserta kajian yang dikaji menggunakan alat bantu dengar manakala seorang telah menjalani pacakan koklea ketika sedang menuntut di IPG. Kaedah komunikasi

utama yang digunakan oleh semua peserta kajian adalah bahasa isyarat. Cuma dua orang yang boleh bertutur dengan agak baik namun masih menggunakan bahasa isyarat. Semua peserta kajian telah dikenal pasti menghadapi masalah pendengaran ketika berumur antara kosong hingga dua tahun. Ini bererti mereka menghadapi masalah kurang upaya pendengaran *prelingual*. Pengalaman persekolahan mereka pelbagai, di mana dua daripada mereka telah mengikuti program inklusif sepenuhnya, dua di Sekolah Pendidikan Khas (SPK), tiga di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan tiga lagi berpengalaman di SPK dan PPKI.

Kepada persoalan tentang adakah siswa guru yang dikaji menghadapi masalah mengikuti kuliah, semua peserta kajian memberi respon dengan menyatakan mereka memang menghadapi masalah kerana ketiadaan penterjemah bahasa isyarat. Mereka sukar untuk memahami kuliah seperti kata SK4, *"...terdapat pensyarah menyampaikan syarahan terlampau cepat, dan kadang-kadang ada bahan/info penting disampaikan secara lisan tetapi tiada di dalam paparan slide..."* SK2 pula menyatakan, *"...ya, kesukaran untuk berkomunikasi dengan pensyarah semasa pensyarah mengajar"*. Keadaan ini difahami kerana tidak ramai pensyarah yang boleh berbahasa isyarat. Adakalanya rakan juga turut menyukarkan keadaan ini seperti yang dialami oleh SK3. Katanya, *"...saya pernah angkat tangan untuk bertanya pensyarah sehingga rakan sebelah berkata "sudah lah dia ada sebut tadi. Kenapa nak tanya lagi? Awak tak dengar ke? Tak fokus ke? Lembab la awak belajar. Orang lain penat tunggu pertanyaan awak (explain ulang2)..."*.

Meskipun terdapat kesukaran mengikuti kuliah disebabkan oleh masalah komunikasi serta ketiadaan penterjemah bahasa isyarat, namun pencapaian akademik semua peserta kajian adalah baik. Semua peserta mencapai purata nilai gred terkumpul (PNGK) antara 3.30 hingga 3.67 iaitu kelas kedua atas. Dapatan ini selari dengan respon yang mereka berikan kepada soalan tentang adakah mereka menghadapi masalah menyaingi rakan tipikal, kerana majoriti menyatakan tidak.

Bagaimanakah mereka mengatasi masalah kesukaran mengikuti kuliah? Respon yang diberikan pelbagai, antaranya berusaha mencari maklumat daripada sumber internet, meminjam nota daripada rakan tipikal dan pensyarah, bertanya rakan, dan memohon rakan tipikal menjadi penterjemah bahasa isyarat semasa kuliah. Ini bererti siswa guru yang kurang upaya pendengaran telah dan terpaksa berusaha lebih

untuk mencapai kejayaan seperti rakan tipikal yang lain.

Respon yang telah diberikan kepada soalan apakah faktor yang membuatkan anda berjaya dengan cemerlang juga memperlihatkan pelbagai jawapan. Kebanyakan menyatakan tiga faktor utama iaitu diri sendiri, rakan tipikal, dan pensyarah. Ada juga menyatakan keluarga sebagai salah satu faktor tersebut. Apa yang menarik untuk dikongsikan adalah respon-respon berikut:

"...Erm..nak buktikan OKU pun boleh berjaya seperti individu tipikal, cabar diri untuk nak dapat first class degree..." (SK5).

"... Motivasi diri: usaha berganda kali menimba ilmu..." (SK1).

"...Sentiasa bersemangat, sentiasa ada rasa ingin tahu, cekal hati, sentiasa bersiap sedia dengan cabaran bakal tiba (tiada bantuan dihulur kelak)..." (SK3).

"..Ya, saya ingin merasai pengalaman pointer 4.00 sepertimana rakan sebaya mendapat 4.00 pointer. Jadi besar harapan saya untuk mengejar pointer 4.00..." (SK 6).

Kecemerlangan bagi kumpulan siswa guru kurang upaya pendengaran ini tidak datang bergolek. Jawapan yang diberikan menunjukkan mereka mempunyai motivasi diri yang sangat tinggi serta sikap yang betul terhadap pendidikan.

Mereka turut menyatakan kejayaan mereka adalah kerana mendapat bantuan rakan tipikal. Sebagai contoh, SK6 menyatakan *"...mereka selalu membantu saya untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan akademik."* *"...rakan-rakan sekelas sudi menghulurkan bantuan kepada saya dengan hati yang ikhlas sepanjang masa kuliah dijalankan..."* (SK1) dan *"...dapat khidmat bantuan seperti penterjemah bahasa isyarat daripada kalangan pelajar IPG..."* (SK4).

Data menunjukkan siswa guru kurang upaya pendengaran mendapat bantuan yang sewajarnya daripada rakan tipikal dalam soal akademik, namun adakah perkara yang sama turut dirasakan di luar masa kuliah? Menurut SK1, *"...Ya bermasalah dengan rakan yang normal. Masalah terbesar dalam pergaulan adalah berkomunikasi sebab kebanyakan rakan tipikal yang tidak banyak berpengetahuan dalam dunia pekak terutama bahasa isyarat..."* Dari segi pergaulan, memang banyak cabaran sebenarnya. Tak semua orang ikhlas membantu saya. Seperti keluar bersiar..." (SK3). SK 5 pula menyatakan, *"...Kadang-*

kadang bermasalah untuk bergaul dengan rakan tipikal. Bergantung pada kebolehterimaan rakan tipikal terhadap keadaan rakan Pekak. Ataupun kemungkinan sikap rakan pekak sendiri atau rakan tipikal yang bermasalah."

Analisis dokumen terhadap memorabilia seperti gambar, dan laporan persatuan menunjukkan semua peserta kajian mempunyai pegangan agama yang kukuh tetapi ini tidak diperlihatkan di dalam jawapan bertulis mereka. Hal ini mungkin kerana soalan yang diberikan tidak memberi ruang untuk mereka mengungkapkan hal tersebut. Bagi yang beragama Islam, mereka melibatkan diri secara aktif dalam Persatuan Guru Pelatih Islam (PGPI) di IPG. Manakala bagi tiga peserta kajian yang bukan Islam, mereka terlibat secara aktif di luar IPG. Ini dibuktikan dengan satu permohonan yang dibuat untuk mengikuti kursus dan perkhemahan antarabangsa di Korea Selatan anjuran sebuah persatuan kristian. Mereka amat bersungguh hingga sanggup membiayai sendiri kegiatan tersebut.

PERBINCANGAN

Semua peserta kajian mempunyai kelulusan akademik yang setara dengan rakan tipikal ketika memulakan pengajian di IPG. Pencapaian akademik yang tinggi ini membolehkan mereka bersaing secara sihat. Hal ini diakui oleh Convertino et al., (2009) yang menyatakan bahawa kesediaan dan kemahiran akademik adalah petunjuk prestasi pelajar kurang upaya pendengaran di pusat pengajian tinggi. Peserta kajian juga menyatakan bahawa mereka berjaya dalam pelajaran kerana mempunyai motivasi diri. Contoh yang jelas adalah motivasi untuk menyaingi rakan tipikal yang mendapat PNGT 4.00 dan ijazah kelas pertama. Meskipun kelihatan agak sukar disebabkan kesukaran mengikuti kuliah berpunca daripada masalah komunikasi, namun hal ini tidakah mustahil. Jika sokongan yang betul disediakan, perkara ini mungkin boleh dicapai. Motivasi diri ini perlu dipupuk dari masa ke masa melalui aktiviti-aktiviti di kampus. Ini selari dengan apa yang diperkatakan oleh Convertino et al., (2009) dan Albertini (2012) bahawa kecemerlangan itu hadir bersama motivasi dan sikap yang betul. Dapatan kajian ini juga selari dengan kajian Bisol, et al., (2010) dan Saeed Ariapooran (2016) yang mendapati motivasi luaran pelajar kurang upaya pendengaran untuk berjaya adalah lebih tinggi.

Kemahiran lain yang mereka punyai adalah sikap positif terhadap pendidikan. Mereka rajin bertanya apabila tidak faham sesuatu tajuk

pelajaran. Mereka juga sering meminta bantuan pensyarah untuk menjelaskan kekeliruan dan kesukaran yang dihadapi serta meminta nota daripada pensyarah. Mereka juga meminta bantuan rakan untuk menyalin nota dan menterjemahkan kepada bahasa isyarat kuliah yang sedang disampaikan oleh pensyarah. Selain itu, mereka kerap melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Sikap positif terhadap pelajaran seperti yang ditunjukkan telah memungkinkan siswa guru kurang upaya pendengaran meraih kecemerlangan dan tidak ketinggalan daripada rakan tipikal. Namun dapatan kajian ini tidak selari dengan kajian Zajacova et al., (2005) dan Boutin (2008) yang menyatakan kebanyakan pelajar di institusi pengajian tinggi tidak bersedia dari segi peribadi, emosi dan sosial.

Kejayaan mereka juga boleh dikaitkan dengan amalan beragama. Pegangan agama yang kukuh telah dapat membantu siswa kurang upaya pendengaran untuk menerima keadaan diri mereka dan berusaha menyaingi rakan tipikal dari semua sudut kehidupan di kampus. Ini sejajar dengan dapatan kajian Shahrul Arba'iah Othman (2008) yang mendedahkan bahawa keyakinan kepada agama merupakan salah satu kunci kepada kecemerlangan akademik pelajar kurang upaya pendengaran.

KESIMPULAN

Untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik bukanlah satu perkara yang mudah, lebih-lebih lagi bagi siswa guru kurang upaya pendengaran. Banyak halangan dan rintangan yang terpaksa mereka tempuhi untuk mencapai kecemerlangan tersebut. Rumusan daripada analisis data yang dapat dibuat tentang faktor peribadi yang membolehkan siswa guru kurang upaya pendengaran cemerlang dalam akademik adalah (i) kemahiran yang ada pada diri mereka sendiri, (ii) motivasi diri, (iii) sikap sendiri, dan (iv) pegangan agama. Keempat-empat faktor ini saling melengkapi dan keupayaan mengendalikan faktor-faktor ini dengan baik telah melonjakkan keupayaan siswa yang dikaji untuk cemerlang dalam akademik.

Implikasi

Dapatan kajian ini memberi implikasi kepada beberapa perkara antaranya kaedah penyampaian pengajaran dan pembelajaran para pensyarah dan khidmat sokongan yang disediakan kepada siswa guru kurang upaya pendengaran. Para pensyarah sepatutnya berkongsi ilmu dengan setiap siswa guru yang diajari mereka termasuk yang kurang upaya pendengaran. Bagaimanakah mungkin ilmu

dapat disampaikan sebaik-baiknya jika terdapat halangan komunikasi? Para pensyarah seharusnya berusaha sekurang-kurangnya mempelajari bahasa isyarat asas agar dapat berkomunikasi dengan setiap siswa guru yang mereka didik. Selain daripada mempelajari bahasa isyarat, para pensyarah juga mungkin boleh membuat sedikit pengubahsuaian terhadap kaedah penyampaian mereka di bilik kuliah.

Pihak pentadbiran IPG juga mungkin dapat melantik juru bahasa isyarat bagi membantu siswa guru kurang upaya pendengaran mengikuti kuliah atau aktiviti-aktiviti kampus. Khidmat penterjemah bahasa isyarat amat didambakan oleh semua peserta kajian ini. Tanpa khidmat juru bahasa isyarat, siswa guru ini boleh mencapai kejayaan yang baik dalam akademik, bayangkan sahaja kemungkinannya jika khidmat juru bahasa isyarat mampu disediakan kepada mereka. Kemungkinan untuk mencapai ijazah kelas pertama tentunya tidak mustahil. Pihak institut memang menyedari tentang keperluan siswa kurang upaya pendengaran namun disebabkan oleh kekurangan sumber kewangan, hal ini tidak dapat direalisasikan buat masa ini. Kajian Magongwa (2008) juga menunjukkan hal yang sama iaitu pihak institusi pengajian tinggi menyedari tentang keperluan siswa kurang upaya pendengaran namun tidak dapat mengintegrasikan mereka sepenuhnya kerana kekurangan khidmat sokongan.

Cadangan

Berikut beberapa cadangan dikemukakan untuk memperbaiki amalan-amalan yang sedang dilaksanakan ketika ini. Pihak pengurusan boleh (i) mengadakan bengkel/kelas bahasa isyarat asas untuk masyarakat kampus, (ii) mengadakan latihan kesedaran tentang keperluan siswa guru kurang upaya pendengaran, (iii) pensyarah melaksanakan pedagogi inklusif, dan (iv) pihak pentadbir menyediakan khidmat penterjemah bahasa isyarat.

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor peribadi yang dimiliki oleh siswa guru kurang upaya pendengaran, dan bagaimanakah faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi kecemerlangan akademik mereka. Tidak dapat dinafikan sikap peribadi yang dimiliki mereka telah mampu membantu mereka untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan rakan tipikal.

RUJUKAN

Albertini, J. A., Kelly, R. R., & Matchett, M. K. (2012). Personal factors that influence deaf college students academic success. *Journal of deaf Studies and Deaf Education, 17* (1): 85-101.

- Bisol, C.A, Valentini, C.B, Simioni, J.L & Zanchin, J. (2010). *Deaf students in higher education: Reflections on inclusion*. (Online).
www.scielo.br/pdf/cp/v40n139/en_v40n139a08). Diakses pada 2 Oktober 2016.
- Boutin, D.L. (2008). Persistence in postsecondary environments of students with hearing impairments.
http://www.redorbit.com/news/education/1354454/persistence_in_postsecondary_environments_of_students_with_hearing_impairments/
- Convertino, C. M., Marschark, M., Sapere, P., Sarchet, T., & Zupan, M. (2009). Predicting academic success among deaf college students. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, v14 p324-343.
- Kuh, G.D, Kinzie, J., Schuh, J.H & Whitt, E.J. (2010). Fostering student learning and success: The value of high-impact practices.
<http://www.d.umn.edu>. Diakses pada 6 April
- Magongwa, L. (2008). Deaf teachers' experience of being students at the university of Witwatersrand. Disertasi ijazah sarjana yang tidak diterbitkan. Johannesburg :Universiti Witwatersrand. Diakses pada 6 April 2017.
- Neuman, W.L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Ed. ke-7. Wisconsin: Pearson. Saeed Ariapooran. (2016). Mathematics motivation, anxiety and performance in female Deaf/Hard of Hearing and hearing students. *Communication Disorder Quarterly*.
Shahrul Arba'iah Othman, Manisah Mohd Ali, & Norzaini Azman. (2008). Faktor ibu bapa dalam kecemerlangan akademik pelajar pekak: kajian kes retrospektif. *Malaysian Journal of Learning and Instruction* Vol. 5.
- Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research: A practical handbook*. Ed. ke-4. United Kingdom: Sage Publications.
- Yin, R.K. (2009). *Case study research : Design and methods*. Ed. ke-4. Thousand Oaks.: Sage Publications:
- Zajacova, A., Lynch, S.M. & Espenshade, T.J. (2005). Self-efficacy, stress, and academic success in college. *Research in Higher Education* Vol 46, pp 677-706.